

Einstieg in die Texterkennung

Ob Inventarbücher, Objektbeschreibungen oder Postkarten – automatische Texterkennung kann die Digitalisierung universitärer Sammlungen spürbar erleichtern und Ressourcen sparen. Doch die Vielzahl an Tools und Ansätzen wirkt schnell unübersichtlich. Diese Auswahl zeigt einige Tools und Frameworks, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da das Feld sich schnell weiterentwickelt.

Online-Dienste zum Ausprobieren

Für den barrierearmen Einstieg direkt im Browser:

- Transkribus, PERO, ScribbleSense
- landing.ai (für strukturierte Erfassung)
- multimodale Sprachmodelle: ChatGPT, Mistral OCR, Deep Seek OCR

So bekommst du schnell ein Gefühl dafür, ob deine Daten geeignet sind.

Fine-Tuning für bessere Ergebnisse

Gerade bei Handschriften oder historischen Schriften lohnt sich Fine-Tuning:

- Webbasierte Lösungen: Transkribus, Mistral OCR (kommerzielle Dienste)
- Lokale Umgebungen: OCR-D, OCR4all,

Detaillierte Anleitungen & integrierte Umgebungen zum nachtrainieren und annotieren. Einige technische Grundkenntnisse sind hilfreich

Repositories & Frameworks

Für alle mit Python-Erfahrung oder Programmierkenntnissen:

- kraken, PaddleOCR (GitHub)
- Hugging Face als zentrales Framework mit vielen Methoden. Praxisnah und flexibel einsetzbar.

Lokale L(V)LMs:

Frameworks wie Ollama oder vLLM ermöglichen zudem den Einsatz lokaler Large (Vision) Language Models wie QWEN.

SODa-Angebote

- speziell für die Extraktion strukturierter Daten von Inventarkarten oder Büchern mit festem Layout entwickeln wir das **inventory-ocr** Tool.

Empfehlenswert zur Einführung ist auch der OCR Recommender des BERD@NFDI Projektes, der anhand einiger Fragen OCR Systeme empfiehlt.

Tool / Ansatz	Einstieg	Fine-Tuning	Lokal nutzbar	Open Source
Transkribus	Browser			
PERO	Browser / Code			
Mistral / Chat GPT	Browser / API			
eScriptorium	Browser			
OCR-D / OCR4all	Kommandozeile			
PaddleOCR	Code			
Lokale L(V)LMs	Browser, UI			

Legende

- gut geeignet
- kostenpflichtig
- nicht vorgesehen
- bedingt geeignet